

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО ИМПЛАНТА «HEALAFLOW» В ХИРУРГИИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ

Абдурахимова Ф.К.
ООО «САИФ-ОПТИМА»
г.Ташкент, Узбекистан.
e-mail: f.abdurakhimova@list.ru
тел: +998901127776

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) остается одной из ведущих причин необратимой слепоты в мире, составляя 8% от общего числа случаев слепоты глобально. Основной модифицируемый фактор риска - внутриглазное давление (ВГД), что делает его контроль ключевым направлением терапии. Хирургическое лечение глаукомы, включая трабекулэктомию (ТЭ), часто осложняется послеоперационным фиброзом, который снижает долгосрочную эффективность фильтрации. В последние годы значительное внимание уделяется разработке новых материалов и технологий для улучшения результатов антиглаукоматозных операций. HealAFlow представляет собой инновационный подход к решению проблемы послеоперационного рубцевания.

Цель: провести сравнительную оценку эффективности применения дренажного импланта «HealAFlow» в хирургии ПОУГ.

Материалы и методы исследования: Нами на базе глазной клиники «Саиф-ОПТИМА» был проведен проспективный, сравнительный анализ 60 пациентов (60 глаз) с диагнозом ПОУГ, оперированных методом ТЭ. В зависимости от применения дренажного импланта, пациенты были разделены по 30 человек на 2 группы: **Группа 1 (n=30):** стандартная ТЭ с митомицин-С (ММС); **Группа 2 (n=30):** ТЭ с имплантацией «HealAFlow» (HF). Оценивались острота зрения, ВГД, морфология фильтрационной подушки (ФП), эффективность и побочные реакции дренажа. Период наблюдения составил 6 месяцев. Критериями включения служили неконтролируемое ВГД более 21 мм рт.ст. на максимально переносимой медикаментозной терапии, прогрессирующие изменения диска зрительного нерва и поля зрения, характерные для глаукомы.

Результаты и их обсуждения. В ходе наблюдения не было выявлено существенной разницы в остроте зрения между двумя группами пациентов ($P > 0,05$). Уровень ВГД в обеих группах пациентов во время наблюдения был значительно ниже, чем до лечения ($P < 0,05$), а разница в уровне ВГД между

(6th international scientific and practical conference)

группами через 6 месяцев после операции была значительной ($P < 0,05$). Анализ результатов через 6 месяцев наблюдения продемонстрировал сопоставимую гипотензивную эффективность обеих методик. В группе стандартной ТЭ+ММС среднее ВГД снизилось с $26,3 \pm 2,4$ мм рт.ст. до $14,6 \pm 1,7$ мм рт.ст., что составило 44,5% редукции от исходного уровня. В группе HealAFlow соответствующие показатели составили $26,1 \pm 2,7$ мм рт.ст. и $14,9 \pm 1,5$ мм рт.ст., демонстрируя 42,9% снижение ВГД. Статистически значимых различий между группами по основному показателю эффективности выявлено не было. Однако наиболее значительные различия были обнаружены в профиле безопасности сравниваемых методик. Частота ранней послеоперационной гипотонии в группе HealAFlow составила лишь 3,3% против 16,7% в контрольной группе, что может быть обусловлено более предсказуемым профилем резорбции биодеградируемого импланта. Развитие фиброза ФП, оцениваемого с помощью ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), наблюдалось у 6,7% пациентов в группе HealAFlow против 20% в группе ММС. Формирование плоской ФП, свидетельствующей о недостаточной фильтрации, отмечено у 10% пациентов с имплантом против 26,7% в контрольной группе. УБМ подтвердила формирование более физиологичной архитектуры фильтрационной зоны в группе HealAFlow, характеризующейся равномерным распределением жидкости в субконъюнктивальном пространстве и отсутствием признаков чрезмерного рубцевания. Субъективная оценка комфорта пациентов по визуально-аналоговой шкале также продемонстрировала преимущества биодеградируемого импланта: $8,6 \pm 0,9$ баллов против $6,2 \pm 1,4$ баллов в контрольной группе.

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что HealAFlow демонстрирует сопоставимую с митомицин-С гипотензивную эффективность при значительном улучшении профиля безопасности. Биодеградируемый дренажный имплант может рассматриваться как перспективная альтернатива традиционным антифибротическим агентам, особенно у пациентов с высоким риском послеоперационных осложнений или противопоказаниями к применению цитотоксических препаратов. Дальнейшие долгосрочные исследования необходимы для подтверждения стабильности достигнутых результатов и определения оптимальных показаний для применения данной технологии в клинической практике.